

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12569451>

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Александр Вячеславович Костин

старший преподаватель АВ РУ

***Аннотация.** В данной статье раскрыты принципы подготовки военных водителей в системе Вооружённых Сил Республики Узбекистан. В статье представлен краткий анализ теоретических подходов нейропедагогике и педагогической рефлексологии, а также возможности применения нейродидактических техник в военном образовании.*

***Ключевые слова:** военный водитель, преподаватель, педагогика, подготовка, совершенствование, нейродидактика, нейропедагогика, военное образование.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida harbiy mutaxassislarni tayyorlash tamoyillari ochib berilgan. Maqolada neyropedagogika va pedagogik refleksologiyaning nazariy yondashuvlari, shuningdek, harbiy ta'limda neyrodidaktik usullardan foydalanish imkoniyatlari qisqacha tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** harbiy mutaxassis, o'qituvchi, pedagogika, o'qitish, takomillashtirish, neyrodidaktika, neyropedagogika, harbiy ta'lim.*

***Annotation.** This article reveals the principles of training military specialists in the system of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan. The article presents a brief analysis of the theoretical approaches of neuropedagogy and pedagogical reflexology, as well as the possibility of using neurodidactic techniques in military education.*

***Key words:** military specialists, teacher, pedagogy, training, improvement, neurodidactics, neuropedagogy, military education.*

В нынешний век стремительного развития технологий обучение и совершенствование профессиональной подготовки специалистов в различных сферах ошибочно сводится к однобокому наращиванию в образовательно-педагогической практике информационно-коммуникационных технологий, исключительно с помощью которых предлагается повысить компетенции и профессионализм обучаемых.

Значение наличия в составе армии высококвалифицированных военных кадров на сегодняшний день трудно переоценить. Глобальная военно-политическая обстановка и наличие в центральноазиатском регионе различных вызовов и угроз в военной сфере объективно выдвигают перед Вооруженными Силами нашего государства обоснованные требования по обеспечению мирной жизни своих граждан, созданию пояса добрососедства с приграничными государствами и дальнейшего стабильного развития демократического общества с учетом национальных интересов на международной арене.

Оборонная доктрина Республики Узбекистан определила на перспективу приоритеты политики государства в области обороны, основные принципы и направления подготовки, строительства и применения Вооруженных Сил Республики Узбекистан [1].

Президент нашего государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Узбекистан Шавкат Мироманович Мирзиёев 2 января текущего года на совещании по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан уделил особое внимание внедрению новой системы подготовки военных кадров на основе передовых технологий в высших военных образовательных учреждениях [2].

Благодаря принимаемым на государственном уровне организационным и практическим мерам в нашей стране выстроена стройная система непрерывного военного образования, подготовки военных и научно-педагогических кадров. В результате, на современном этапе развития военной науки, четко определены

актуальные направления научных исследований и подготовки военных и научно-педагогических кадров высшей квалификации с расширенным спектром и тематикой научно-исследовательских разработок, а также выработан действенный механизм скоординированного планирования, методического руководства и практической реализации результатов научно-практических исследований.

Интерес к военной технике мы определяем, как избирательное отношение к познанию области знаний, связанной с военной техникой разных видов, а именно: боевая техника; технические средства управления войсками и другими техническими средствами; средства тылового обеспечения и обеспечения боевых действий, технические средства обучения и т.д.

Своеобразие интереса к военной технике у военных водителей проявляется:

в усиленном внимании к одному из видов техники;

появлении желания к применению знаний о данном виде техники в практической деятельности;

дифференциации и специализации интереса к различным видам военной техники, происходящих под влиянием всей системы высшего военного образования, в которой развивается военных водителей.

На наш взгляд, сегодня важно рассмотреть возможности применения в учебно-воспитательном процессе высших военных образовательных учреждений положительных результатов опытно-экспериментальной работы в области педагогической рефлексологии. Поскольку результаты данного исследования имеют непосредственное влияние на вопрос повышения эффективности подготовки военных водителей, улучшения их общих и специальных способностей при управлении техникой в особых условиях обстановки, а также обеспечение достижения акмеологических целей обучения с учетом индивидуально-психологического состояния курсантов.

Согласно А.С.Мамбеталиной и другим, нейропедагогика рассматривается как «комплексная образовательная система воспитания и обучения на основе достижений нейронаук. Ей принадлежит исследование нейропедагогических систем, их свойств и процессов. В целом, эта наука включает в себя нейродидактику, нейропедагогическую диагностику, нейропедагогическую организацию образовательного процесса» [3].

На сегодняшний день в системе военного образования Министерства обороны Республики Узбекистан налажена целенаправленная научно-педагогическая работа, разрабатываются учебно-методические материалы нового поколения, внедряются в учебный процесс интерактивные электронные учебники, пособия и другие программные продукты, проводятся прикладные и фундаментальные научные исследования в сфере военного искусства, а также в соответствующих областях военной педагогики. Президентом Республики Узбекистан – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ш.М. Мирзиёевым на расширенном заседании Совета безопасности 12 января 2024 года были поставлены задачи по совершенствованию системы боевой готовности на основе инновационных и научных подходов [4].

Актуальность проводимого исследования обусловлена объективными противоречиями в имеющейся системе подготовки военных водителей и различием индивидуальных нейропсихологических особенностей обучаемых.

В этой связи, методики и техники, применяемые в программах обучения военных водителей не позволяют в полной мере охватить военных водителей и одновременно обеспечить индивидуальный подход к каждому на уровне высокого качества подготовки в силу ограниченности по времени и штатной численности профессорско-преподавательского состава.

В результате проводимого научного исследования практически были подтверждены теоретические предположения и гипотезы о том, что внедрение

нейродидактических техник в систему подготовки военных специалистов, в частности военных водителей, действительно позволяет достичь следующих образовательно-воспитательных и военно-профессиональных целей:

Во-первых, происходит выработка у военных водителей интеллектуально-креативного подхода к решению внезапно возникающих вводных учебно-боевых задач. Это один из важнейших элементов в современной системе военного образования, так как благодаря ему обеспечивается обучение и подготовка военных водителей, способных самостоятельно принимать нестандартные решения в короткие сроки в различных условиях обстановки.

Во-вторых, повышается психо-эмоциональная устойчивость и нормализуется (стабилизируется) психо-эмоциональное состояние военных водителей при управлении ими военной автомобильной техникой и комплексами вооружения в особых условиях обстановки, что в значительной мере влияет на положительный исход от применения воинских подразделений в миссиях различного характера.

В-третьих, облегчается адаптация военных водителей к возможным различным стрессовым ситуациям в условиях учебно-боевой подготовки. Данная цель достигается благодаря последовательному «наращиванию» нагрузки на обучаемых. Совершенствование качества военно-профессиональной подготовки специалистов обеспечивается проводимыми нейропедагогической диагностикой и дальнейшей нейропедагогической коррекцией самого образовательного процесса.

Таким образом, проведенное диссертационное исследование позволило сделать вывод о том, что применение в учебно-воспитательном процессе высших военных образовательных учреждений положительных результатов нейропедагогических исследований позволит гарантированно повысить качество военно-профессиональной подготовки военных водителей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон № ЗРУ-458 «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» от 9 января 2018 года: <https://www.lex.uz>.
2. <https://kun.uz/ru/news/2024/01/02/shavkat-mirziyoyev-provyolsoveshchaniye-posvyashchyonnoye-razvitiyu-voorujuonnyx-sil>
3. Мамбеталина А.С., Рыскулова М.М., Жумагалиева З.Н. Применение нейропедагогического подхода в процессе обучения в Казахстане и в зарубежных странах // Педагогика: история, перспективы. – 2019. – Т. 2. – № 5. – С. 99-107.
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/12/armed-forces/> Президент поручил пересмотреть систему военно-патриотического воспитания молодёжи